

BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'SHIMCHA MASHQLARDAN FOYDALANISH

Abidova Feruza Kutpullayevna

Toshkent shahar Yashnobod tumani 155-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512815>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda mavzuni mustahkamlashda o'quvchilarga mavzuga oid mashqlar bajarishning o'quvchilar bilim-salohiyatiga ta'siri haqida ilmiy qarashlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Mavzu, o'quvchi, topshiriq, ko'nikma, malaka, aql, salohiyat, manba, ma'lumot, mutaxassis, idrok, zehn, o'zlashtirish, qoida, mashq.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

Аннотация. В статье изложены научные взгляды на влияние предметных упражнений на знания и компетентность учащихся начальных классов.

Ключевые слова: Субъект, студент, задание, умение, умение, ум, потенциал, источник, информация, эксперт, восприятие, ум, овладение, правило, упражнение.

USE OF ADDITIONAL EXERCISES IN MOTHER LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY CLASS

Abstract. In this article, scientific views on the effect of subject-related exercises on students' knowledge and competence are put forward in primary grades.

Key words: Subject, student, task, skill, skill, mind, potential, source, information, expert, perception, mind, mastery, rule, exercise.

Boshlang'ich sinflarda mavzuni mustahkamlashda o'quvchilarga mavzuga oid mashqlar bajarish muhim ahamiyatga ega. Chunki, qoida va mavzuga oid mashqlar bajarilmasa o'rganilgan mavzu mustahkamlanmaydi. O'rganilgan qoida va grammatik tushunchalarni o'quvchilar mukammal ravishda o'rganib, o'zlashtirib olishlari qiyin bo'ladi. Boshlang'ich sinfdan bolalar juda qiziquvchan va juda sinchkov bo'ladilar. Ular bilan ishlash ancha murakkablikni talab etadi. O'tilgan mavzu asosida turli interfaol o'yinlar o'tish, bolalarning mavzuni mustahkamlashlariga yordam beradi. Mavzuni mustahkamlash, bolaning bilim darajasi oshib borishida muhim ahamiyatga ega. O'rganilgan mavzuga mos mashqlar tanlab olish o'qituvchining mahoratiga bevosita bog'liq. O'rganilgan har bir mustahkamlash ishi mavzu yoritilishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda mavzuga oid qo'shimcha mashqlarni bajarishning afzalliklarini tekshirish, tahlil qilish uchun tajriba sinfdan mavzuni o'tib bo'lgandan so'ng, uni mustahkamlash maqsadida, mavzuga oid ikkita qo'shimcha mashqlarni bajarib ko'rdik. Mavzu o'quvchilar tomonidan mustahkam o'zlashtirildi. Nazoratga olgan sinfimizda mavzuga oid grammatik tushunchalarni ayrim misollar orqali tushuntirdik. Darslikda berilgan mashqni bajartirib ko'rdik, biroq mavzuga oid qo'shimcha mashqlar bajartirmadik. Natijada mavzuga oid qoidani o'quvchi tushunishga biroz qiynaldi.

O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishlarini aniqlash uchun savollar berganimizda savollarga berilgan javoblar biz kutgan natijani bermadi. Mavzuni 40% o'quvchilar o'zlashtirganiga guvoh bo'ldik. Demak yangi mavzuni o'zlashtirishda qo'shimcha mashqlardan foydalanish shart.

Mashqlar bajarishda interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarni darsga bo'lgan munosabatlarini oshiradi, qo'shimcha mashqlarni bajarishga qiziqtiradi. O'quvchilar darsda qo'shimcha mashqlar bajarishlari jarayonida erkin harakat qiladilar, erkin fikrlaydilar, bajarilayotgan mashqqa o'zlarining erkin ravishda munosabatlarini ifodalay oladilar.

Muammoli ta'lim interfaol usulidan foydalanib o'quvchilarga o'tilgan mavzu bo'yicha muammoli vaziyatni keltirib, ularning ushbu muammoli vaziyatni bartaraf etishni so'radik.

Bolalardan gapdagi tushirib qoldirilgan so'zni topish so'raldi. Ulardan so'roqlar yordamida so'zni topish kerakligi tushuntirildi. Masalan, quyidagi muammoli vaziyat yuzaga keldi.

Gaplarda tushib qolgan kim? va nima? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni topib, nuqtalar o'rniga gaplarni ko'chiring.

1. O'quvchilarni sevib o'qishadi.
2. g'o'zaga suv qo'ymoqda.
3. Oshpaz qozonga guruchni solib,ni damladi.
4. mashinani tez haydab ketdi.

O'quvchilardan ushbu muammoni hal qilib berishni so'raganimizda ular nuqtalar o'rniga mos so'zlarni yozib gaplarni hosil qilishga harakat qilishdi. Ushbu interfaol metod o'quvchilarni fikrlashga, muammoni hal etishga, fikr va xulosalar chiqarishga va mulohaza eta olishga katta yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda mavzuga oid qo'shimcha mashqlar bajarish ayniqsa mashqlarni interfaol dars metodlari yordamida bajarish o'quvchilarni mavzuni puxta egallashlarida, o'zbek tilining o'ziga xos grammatikasini o'rganishda juda katta ahamiyatga ega. O'quvchilarda qo'shimcha mashqlar orqali ko'nikmalarni shakllantirilganda quyidagi jarayonlar hosil bo'ladi.

- o'quvchilarda grammatik tushunchalarni shakllantirish:
- mavzuni puxta egallash:
- mavzuga oid savolarga javob bera olish:
- mavzuga oid berilgan testni yecha olish:
- mavzuga oid kartochkalar bilan ishlay olish:
- mavzuga oid mashqlarni mustaqil ravishda bajara olish

Mavzuga bog'lab savollar tuzishda o'quvchilar qiyinchilikka duch kelishmadi. Buning uchun o'quvchilardan mavzuni puxta egallash talab etiladi. So'zlarni mavzuni o'rganganlaridan so'ng quyidagicha savollar tuzadilar.

1. Bu kim?
2. U nima?
3. Kim o'qiydi?
4. Kim rasm chizadi?
5. Kim ovqat pishiradi?

Boshlang'ich sinflarda mavzuga bog'lab test savollari tuzish ham o'quvchilarni yangi o'zlashtirilgan grammatik tushunchalarni mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Mavzuga bog'lab test savollarini tuzish uchun mavzuni puxta egallanishi lozim. Mavzuni puxta egallamagan o'quvchi o'tilgan mavzuga bog'lab test tuzishda qiynaladi. Buni oldini olish uchun o'tilgan mavzuga oid qo'shimcha mashqlar bajarmoq kerak.

O'quvchilarga mavzuga bog'lab kartochkalar tayyorlash, mavzuga bog'lab savollar tuzishga qaraganda biroz murakab jarayon hisoblanadi. Chunki kartochkalarni tayyorlash jarayonida biroz vaqt talab etiladi. Kartochkalarda berilgan savollar mavzuga bog'lanib qo'shimcha mashq tarzida bajariladi.

Xulosa qilib aytganda, Ona tili darslarida mavzuga oid qo'shimcha mashqlar bajarish maqsadga muvofiq. Qo'shimcha mashqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili grammatikasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini o'stirish boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan o'qitish jarayoniga katta ma'suliyat bilan yondashishni talab etiladi. Qo'shimcha mashqlar o'z o'rnida amalga oshirilsa o'quvchilardan biz kutgan bilimlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Har bir o'qituvchi o'quvchilarining bilim samaradorligini oshirib borishlari uchun, har bir o'tgan mavzulari yuzasidan mustahkamlash mashqlarini olib borishlari maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T. Sharq. 1997-yil.
2. Yo'ldoshev J. G'. Usmonov S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T. "Fan va texnologiya" 2008-yil.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar.